

أسلوب الأدبية النية في قصائد الشاعر آدم يونس

*Dr. Muhammad Nura Abdullahi

Department of Art and Social Science, Faculty of Education Kaduna State University,
Kaduna (KASU)

الملخص

أسلوب الأدبي الفني في قصائد الشاعر آدم يونس دراسة أدبية تحليلية "مكونة من ثلاثة نقاط والخاتمة ثم التوصية والهوامش وقائمة المصادر والمراجع ناقشت المقالة في النطقة الأولى عن التعريف بالشاعر وبديوانه، وتحدثت المقالة في النطقة الثانية عن الدراسة النظرية لأسلوب أدبي الفني مع ذكر آراء الأدباء في ذلك، وتطرقت المقالة في النطقة الثالثة صيغ من أسلوب الأدبي الفني من القصيدة وانتهجت المقالة منهج الاستقراء والتحليل.

كلمات الإفتاحية: الأدبية، النية، قصائد، الشاعر، آدم يونس

Abstract

This Paper titled study of Incarnated literature methodology from the collection of Adam Yunus consist of three points and conclusion, the paper discussed in the first point the biography of the author and a brief about the book, the second point out line the theoretical study of Incarnated literature then the third phrased on practical studies of Incarnated literature from the book mentioned the learned meaning of its and -the lexicon meaning the study adopted a combination of descriptive linguistic and literary analysis approaches, which entailed Identifying the incarnated and analysing them accordingly, based on the context, as well as the views expressed by prominent scholars in the field.

Keywords: Incarnated Literature Adam Yunus Literary Methodology Descriptive Linguistics Literary Analysis Theoretical Framework Practical Study Lexical Meaning Contextual Interpretation Modern Literary Criticism

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

يعد السلوب عنصراً من العناصر الأدبية إذ يقول بوفون الأسلوب هو الرجل وهو الطريقة التي يختارها الكاتب للتعبير عما يجيش في ضميره، ليتماشى مع ما هو عليه من الغرض والأفكار، وعليه فيجب أن يكون أسلوب الشاعر في القصيدة الواحدة متساو النسق ومتقارباً. ولقد كان الشاعر آدم يونس يلقي قصائده في أسلوب قيم جذاب، مما يساعد في تصوير أفكاره أمام القراء، ودقيقه في المعاني، بإستخدام ألفاظ تلائم المعاني التي يسعى وراءها، ولكن يبين الباحث كيفية ذلك في صورة واضحة مال إلى كتابة هذه المقالة التي هي بعنوان: أسلوب أدبي للشاعر آدم يونس دراسة تحليلية أدبية. تحتوي على نقاط التالية:

النقطة الأولى التعريف بالشاعر

النقطة الثانية مفهوم الأسلوب

النقطة الثالثة أسلوب الشاعر آدم يونس في القصائده

الخاتمة ثم المصادر والمراجع.

النقطة الأولى: التعريف بالشاعر:

هو آدم بن يونس بن عيسى الملقب ب(مَيِّ عَشْرِينِيَا) أصله من أهل حكومة عَزْكَوَا المحلية بولاية كنو،ⁱ وابن أخت أم صالح بن بردي، أمه رقية بنت عيسى، وهي من موليد ميدغوري.ⁱⁱ

ولد آدم في شهر صفر سنة 1414هـ الموافق 1980م، في حارة هوساوى، إحدى حارات مدينة ميدغوري.ⁱⁱⁱ

نشاته العلمية

نشأ الشاعر وترعرع في ميدغوري في بيت والده مالم يونس عيسى التجاني أحد تلاميذ الشيخ أبا غوني وترى تربية حسنة في كنف والده الذي اعتنى به منذ نعومة أظفاره ورعاها رعاية حسنة، فكان منذ صغره مبتدبا مجتهدا مؤدبا محبا للعلم ومجالسه فكان مضرب المثل في طاعة الوالدين ولمن أكبر منه سنا ومعلميه وعلى العموم، فإن نشأة هذا الشاعر لا تختلف عن نشأة أبناء العلماء المهتمين بتربية أبنائهم، وفيها أخذ علومه الإسلامية والعربية في الحلقات المدارس النظامية، ولما بلغ السابعة من عمره ألحقه والده بمعهد الشيخ أحمد أبي الفتح الإسلامية، وذلك بعد وفاة أمه بسنة، وحصل على الشهادة الابتدائية سنة 1993م، ومباشرة واصل دراسته بكلية محمد غوني للشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بميدغوري شعبة كلية الدراسات الإسلامية، حيث نال الشهادة الثانوية عام 2000م، ثم التحق بقسم الدبلوم في كلية نفسها ونال شهادة الدبلوم عام 2993م.^{iv} وفي سنة 2004م التحق بجامعة ميدغوري حيث نال على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها سنة 2007م، وفي سنة 20013م وجد القبول أيضا في الجامعة نفسها للدراسة العليا حيث تحصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية عام 2017م.^v

ومن جانب الدراسات الحلقات التعليمية أعني الدراسات الدهليزية، قدم بدراسات عدد من الكتب العربية والإسلامية وهي على النحو التالي:

الكتب الإسلامية والعربية: لقد درس الشاعر كتباً إسلامية وعربية كثيرة منها كتاب العقائد التوحيدية، وكتاب الأخضرين والعشماوين والمقدمة العزية، والرسالة لأبي زيد القيرواني، ومصباح السالك في الفقه، وتعليم المتعلمن وروح الأدب في الآداب، والأبعون لحديث للنووي، وكتاب بلوغ المرام ورياض الصالحين في الحديث وهداية المستفيدة في التجويد، والنحو الواضي من الجزء الأول إلى السادس ثم ألفية ابن مالك، وبلاغة الواضحة، وميزان الذهب في العروض، وجزء من مقامات الحريري، وغيرها من الكتب العربية والإسلامية ولا يزال في الدراسة.

أخلاقه:

كان آدم شابا طيب الخلق أميناً صادقاً عطوفاً رحيماً، مجتهداً في جميع تحركاته، ويقول عنه معلمه مالم آدم إبراهيم: إن آدم زكي يفهم دروسه ويحفظها ويسأل عن كل ما غمض عنه، وفي بعض الأحيان يأمره معلمه هذا بتعليم بعض الطلبة، وكان يساعد الفقراء والمساكين، شديد الحب لإخوانه وأقربائه، ويوفر لجميع الناس واحة أساتذة.

وهكذا يعامل الناس معاملة حسنة وهو كثير الصدقة ومحب لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين، وقد كان وصالاً للرحم براً للوالدين.

شاعريته:

إن من يطلع على شعر آدم يونس يدرك أنه شاعراً موهوباً، لذلك استطاع أن يعبر عما في خاطره بطريقة مبدعة بدون تكلف ومما يدل على ذلك نظمه لكلمة الإهداء في بحثه للماجستير حيث يقول في مطلعها:

أهدي الثواب لهذا البحث تهماً. إلى خديم رسول الله برهما
وعنه مرضاة ربي والمشايخ لي الدهر. أنعم به والدي إنعاماً
وارحمها راضياً أيهما أبداً. وهب لي الرزق والتقوى وإلهاماً
تقبل البحث يا ربي بكل رضى. وأعظم الأجر لإبراهيم إعظاماً
وأعلى صلاة على المختار سيدنا. والآل والصحب كل كان همماً

وهو شاعر عمودي لأنه خرج عن قيد التقليد في جميع أشعاره، كالتزام البحور الشعرية التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي، واهتمامه بأغراض الشعر القديمة ومحاكاة معاني القدامى مثل مدح الإنسان بالشجاعة والعدل والكرم والصبر والإحسان وغيرها.^{vi}

وأه شاعر ولد في بيئة وله زخيرة لغوية، حيث يتصرف في اللغة العربية تصرفاً جيداً لكونه ترعرع في طلب العلم الشرعي والعربي معاً.^{vii}

النقطة الثانية: مفهوم الأسلوب:

هو "الطريق الذي يعبر بها الأديب عن نفسه في تناوله لموضوع ما، والنمط الذي يختاره في استخدام اللغة وبناء العبارة... وتختلف باختلاف الأديب وطريقته في التعبير تبعاً لموهبته وثقافته وبيئته وزمنه وتذوقه وانفعالاته وتأثره بالموضوع." ^{viii}

اهتم النقاد بهذا العصر حتى اعتبره بعضهم بأنه الأصل في الصناعة الفنية يقول شوقي ضيف مبينا أهمية الأسلوب: "... بل هو صميم الفن فلا يوجد فن بغير أسلوب كما لا يوجد صورة بدون ظلال وخطوط." ^{ix}

وهو عنصر من العناصر الرئيسية لكل عمل أدبي، ويعتمد على اللغة العربية التي تحتمل الجانب الأكبر منه، وعلى حسن اختيار الأديب للكلمات لا من ناحية معانيها فقط، بل من الناحية الفنية أيضا بما توحيه من أفكار تربط بها، وما تثير من إيجاءات، وما توقعه من موسيقي، فجوته إذن تقاس فقط بقدرة الأديب على نقل أفكاره وعواطفه نقلا صحيحا وصادقا. ^x

ويتكون الأسلوب عادة من مفردات وهي التي تدل عليه، ولذلك كان لا بد لهذه المفردات ان تكون منتقاة بعناية حتى يكون له الأثر المطلوب، وقد أجمل النقاد بعض الخصائص التي يجب أن تتوفر في الأسلوب الجيد الرصين.

النقطة الثالثة: أسلوب الشاعر آدم يونس في قصائده:

كان الشاعر آدم يونس يختار الكلمات أدقها في أداء المعنى الذي يجول في خاطره، فيهتدي إلى الكلمة التي تكون شديدة الإبانة عما يريد لأن التمييز بين الألفاظ منهم حدا وشديد الصعوبة. ^{xi} لذا يجدر أن نبرز بعضا من أسلوب الشاعر على النحو الآتي:-

الألفاظ من حيث الدقة والطرفة:

اللفظ: عبارة عن الصوت الذي يتم به الكلام الدال على المعنى، ويستخدم اللفظ لتعبير عن الحقائق وإيصال الأفكار أو نقلها، كما يستخدم أيضا للدلالة له عن التعبير العاطفي والإنفعالي، لإثارة غلى المشاعر.

إن اللفظ هو وسيلة الوحيدة إلى ادراك القيم الشعورية في العمل الأدبي، وهو الأداة الوحيدة المهيأة للآديب لينقل إلينا جملها تجاربه الشعرية، وهو يؤدي هاتين المهمتين إلى حين يقع التطابق بينه وبين الحالة الشعورية التي يصورها ويوخئها إلى نفوس الآخرين،^{xii} ولذا قال من قال "إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني، فإنها لا محالة إلى تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في النفس، وجب اللفظ الدل عليه أن يكون في النطق أولاً مثله.^{xiii}

وبهذا يتبين للقارئ أن اللفظ مرتبط بالمعنى غرتباطاً وثيقاً كقول ابن رشيق "اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته.^{xiv}

الدقة

الدقة وهي أن يختار الشاعر من الكلمات أدقها في أداء المعنى الذي يجول في النفس، وقد تتقارب الكلمات في المعاني، ولكن بعضها قد يكون أدق من بعض. حقاً لقد كان من الفصاحة اختيار ألفاظ للماني الواضحة بحيث تكون عذبة سلسلة دقيقة ليس ثيها وجه بشع وحشي مستكره تجري على القياس الصرفي وتكون بينة فل معناه. قد وقف الشاعر في دقة اختيار ألفاظه بحيث يعرف الكلمات المشتركة والمترادفة والمتضادة فمن خلال غحساسه وذوقه يستعمل أدقها لأجل المعنى المثير والغرض المقصود، ليطمع القارئ إلى كيفية اختيار الشاعر كلمتي "أبكاهم" و "ينشج" ومن اختياره أدق الكلمات ليعر عن غرضه قوله:

من ليس بيكي قومه بل يبهج. فاليوم أبكاهم كل ينشج

وكلمتين اشتراكاً في المعنى وهو "الإحتكاك" الذي لا ينفصم ولكن الشاعر اختارهما لمكانتهما في أداء المعنى الذي يريد إلى ناحية مطابقتهما لمقتضى الحال والمقام، وهما أكثر دقة في هذا المعنى من غيرها، ثم إنه جمعهما في البيت واحد علما بمدلولهما في اللغة وما إن جمعهما إلا وهو يعرف أن صفة احدهما أقوى في الدلالة على المعنى لمراد ولزيادة المعنى في

الأولى على الأخرى فكلمة "أبكى" من بكى، يبكي، بكاء دمعت عيناه حزنا يقال بكى الميت: رباه وبكى الفقيد أي رثاه، وبكى صاحبه بكاء: حزن وتالم.^{xv}

وكلمة "ينشج" فعل مضارع وهي من نشجن نشجا، ونشيجا تردد البكاء في صدره من غير اتبحاب، والباكي غص بالبكاء من غير انتحاب وقد قدم الشاعر "البكاء" على "ينشج" لمبالغتها في المعنى المشترك بينهما فبدأ بالأبلغ والأزيد في المعنى عن غيره.

ومن مهارته الناصعة في الموازنة والمعرفة الدقيقة بين الكلمتين المترادفتين يتبين للسامع أو القارئ شعوره واحساسه الدقيق بمعاني الكلمتين وهما "الشكر" و "الحمد" حيث جمعهما في صدر البيت وتارة يجمعهما في العجزه واستمع إليه يقول:

الحمد لله المنان وهب الندى. حمدا مع الشك الكثير مسرمدًا
ويقول أيضا:

حمدا وشكرا دائمين دوامه. قد كان ينعمنا صباح ظلاما
فإن كلمتا "الحمد والشكر" تدلان على معنى الثناء على الله تبارك وتعالى وتطلقان للإعتراف والتحدث بنعمة الله تبارك و تعالى، إلا أن الشاعر ببراعته الأدبية واللغوية يتسع له أن يجمعهما في موضع واحد لإظهار الفرق الدقيق بين الكلمتين، فيكشف مزاياهما ويبين خفاياهما بشكل حسي، فالشاعر غعتقد أن "الحمد" أعم من "الشكر" فأتى بهما في موضع واحد لهذا الفرق لتكون له كل الكلمات للحديث بنعمة الله ويعتقد أن الحمد والشكر سبب لجلب الخير.

و"الحمد" هو الثناء والنداء الجميل على النعمة خاصة، لهذا بدا الشاعر بالأعم فالأخص، و"الحمد نقيض الدم وأما الشكر فنقيض الكفران وهو يكون بالقلب واللسان والجوارح وأما، وأما "الحمد" فإنه لا يكون إلا باللسان، ومع ذلك فهو أعم من الشكر لشيوعه وسهوله أدائه ولأن ذكر النعمة باللسان والثناء على مولياها أدل على مكانتها من الإعتقاد

وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب ونا في عمل الجوارح من الاحتمال بخلاف اللسان وهو
النطق عن كل خفي.^{xvi}

فقول الشاعر "حمدا مع الشكر" وقوله حمدا وشكرا دلالة على عمله بالفرق الدقيق بينهما
فكأنه قال: "الحمد لله شكرا" فإن هذا التعبير أفصح من من قوله: "الحمد لله حمدا" لأن
هذا توكيد وأما "الحمد لله شكرا" فإنه لزيادة معنى، وهو أي: أحمده في حال اظهار نعمه
علي.^{xvii}

وقد جاء أن الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبدا لم يحمده^{xviii}، فجعل "الحمد" أصل
و"الشكر" فرع فقدم الشاعر الأصل على الفرع وجمعهما لكمال الثناء والذكر الجميل
المعترف على النعمة العظيمة بسبب نعمته التي أنعمها عليه.

وأحيانا يختتم الشاعر قصيدته بمادة "الشكر" اكتفاء بها من "الحمد" فالشكر من احساس
هذا الشاعر أحص من الحمد فاختر الفرع على الأعم والأصل، لأن هذا الإحساس القوي
يلهمه أن اثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم وإن لم يكن مذكورا وأن الاكتفاء بالفرع بين
وجود الأصل.

واستمع إليه يقول:

بجيبك البدر المنبر محمدا. يا حي يا قيوم إنا نشكرا

يبين للقارئ أن الشاعر يقوده الإحساس القوي المت، علق بلفظت "الشكر" فقد فيضعها
مصدر في تلك الخواتم لتوكيد الإدعاء واظهار قوة مشاعره حول ما يعتقد من الآية الكريمة
"لئن شكرتم لأزيدنكم" (إبراهيم الآية 7) فستزيد من الله تبارك وتعالى كثرة هذه النعمة التي
أنعمها عليهن وكأنه يلتمهم بأن قوة الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم المنعم ودليل قوي
على ازدياد النعمة الإلهية.

وقد يختار الشاعر كلمة "الحمد" دون "الشكر" في موضع تتطلب سواه قد يلفظه في خواتيم بعض القصائد فهو من خلال شعوره واحساسه بهذا اللفظ يرى أن أماكن ذكره موافقة ومطبقة انه يعتقد الخبر والبركة بذكر اللفظ في الخواتم أو الفواتح.

إذ يقول في القصيدة التالية:

الحمد لله اللطيف المرتجى في كل حال دائما لا يبت

إن للشاعر مشاعر دينية تهدي إليه ألفاظ واضحة الدلالة والمعنى.

وعلى شاكلة ذلك احساس الشاعر بلفظ "أخشى" و"تخشى" وذلك في لاميته يقول:

به اسجرت كفاني حسبي الأحد به تحصنت لا أخشى في لاميته

وقوله أيضا: في عينيته (المولودة المباركة)

ربي أعني كي أربي أسرتي دوما على التقوى تطيع وتخضع

فالخشوع هو الانكسار، ويكون الخشوع في القلب والكلام والجراحة منها البدن والبصيرة،

ومن ذلك قوله تعالى "خشعت الأصوات للرحمان" والخشوع هنا في الكلام. وقوله:

"خاشعة أبصارهم" أي ذليلة أبصارهم فالخشوع يأتي منقبل القير لمن هو أعظم منه وفاعله

بتذليل لمن فوقه ولم يستعمل الشاعر كلمة "الخضوع" أو "الخوف" لأن الخضوع يكون في

الجراحة فقط دون الكلام من جهة البدن والخاضع هو المطاطئ رأسه وعنقه لا يكفي أن

يكون معه خوف، واختار الشاعر لفظ الخشوع لعموميتها تكون في البصر والبدن غير أن

الخضوع لا يكون إلا في البدن.

الطرافة:

فالطرافة في اللغة مصدر طرف، في الكلام: أي حسن، أو غرابة.^{xix}

يعني أن الطرافة عبارة عن مثال فريد ويعيد لم يصنع على منواله، تنطوي في ثناياه الدهشة

البالغة والعجب الكبير لأن العامة لا يستطيعون استعمال فهو خلص من حوشية الغرب

وابتذال العامة وإنما يأتي من الخاصة.^{xx}

فاستطاع الشاعر أن يصور لنا براعته في الطرافة من خلال تشكيل أسماء ومصطلحات وريدها من قصائده رمزا للحب والحنين والشوق ورمزا للمقاربة والتضامن أو للتباين هذه الأسماء والمصطلحات عبر بها في قصائده للتوافق بين ما يجوش في نفسه وبين ما في البتة التي يعيش فيها، ولشعوره بأهميتها في الحياة الاجتماعية والدينية يبرزها وهو على علم مما يصنع، ولديه نظر نافذ يمكنه تنقية الأمور واحساس الروابط واصلات. وقد جيشت المعاني العظيمة الكريمة في ضمير الشاعر حول هذه الأسماء والمصطلحات فوضعها ضمن النصوص بصورة فيها إصالة وابداع أدبي وفني وضعها وهو مؤمن بأنها تفيد أمته ومجتمعه، أنظر إلى الطرافة كيف رسم الأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم تلتفت الأنظار وتنير الأبصار وتنبه القلوب وتحرك المشاعر وتوقظ العواطف وتضيء الحياة بالبهجة والسرور ويشكل للقرئ هذه الأسماء على النحو التالي: "محمد" و "محمود" و "مصطفى" و "مختار" و "الرسول" و "النبي" و "خير الورى" و "الحبيب" و "البدر" و "المنبر" و "خير الأنام" و "الهاشمي" و "طه" و "منصور" و "الأمين" و "مجتبي" و "الماحي" و "العاقب".

فكل هذه الأسماء الكريمة والألقاب العظيمة يهدف بها الشاعر اكرام وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم.

استمع إليه وهو يقول:

بجيبنا البدر المنبر محمد. يا حي يا قيوم أنا نشكرا

وقوله أيضا:

محمد المجتبي الهادي وناصر. وصادق وحبيب الله ذو صبر

صلاة وتسليم على خير سيد. محمد الهادي الذي كان عدلا

وأما لفظ "خير الورى"

صلى عليك الله يا خير الورى. والآل والأصحاب الكرام ومن هدى

ويقول أيضا:

محمد طه منصور وعاقبهم. ما حي مزمل نور الله ذو النصر

فلو نظر القارئ إلى جميع الألفاظ التي وردت للدلالة على ألقاب وأسماء ورموز النبي صلى الله عليه وسلم سوف تبين للقارئ مدى قدرته على تعامله مع هذه الأسماء والألقاب بقدر أمته ومجتمعه، والثروة اللفظية لدى الشاعر المتلقة بالرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الطرافة عند الشاعر تخليد تلك الأسماء والألقاب في نفس المسلم وابتغى بها ليعيش ويحي معها ويتعبد بذكرها لينال بها بوابا كثيرا، ومن ذلك يلهم بعظمة الرسول وكرامته وقدرته وعزه ومكانته، وبكثرة تنوع هذه الأسماء و الألقاب يبقى النشاط والأنس، ثم إن كثرة الأسماء في الشيء تدل على شرف المسمى.

خصائص التركيب والجمل:

والتراكيب كما وصفها الأستاذ كمال أبو مصلح هو اجتماع الألفاظ لإفادة المعنى، والتعبير ظاهرة عن حال باطنية^{xxi}، فبناء الجمل في قصائد الشاعر آدم يونس تمتاز الصياغة واحكام النسج وتتراوح جملة بين الطول والقصر وفقا للموضوعات التي يناقشها الشاعر في قصائده والمواقف الإنفعالية التي مر بها خلال معالجته للموضوعات مثلا حينما يتحدث عن وطنه وعند التهئة تراه يطيل في الفواصل والجمل، ولنظر خبر مثال في امتياز الشاعر بالدقة في تراكيب الجمل على منتهى الدقة ومن أروع ما يللمس في قصائده من التراكيب الجمل على منتهى الدقة ومن أروع ما يللمس في قصائده من التراكيب الجيدة في روعة وجمال وخاصة فيما يتعلق بالأمر بالدعاء وذلك في قصيدته التي قالها في "حادثة اونو" إذ يقول فيها:

يا ربنا أيده في إنهاء أولاد الغواة
أهلكهم ومعينهم وموافقا وموافقات
ردالسلام لبلدتي والطف بنا واقدر نجاتي
واغفرله وارحمه ولقومنا وارحمهم واقبل صلاتي
وتصلين على النبي والآل والصحب الهداة

وكذلك نجده يقول أيضا:

فاغفر له وارحمه نور قبره متوسعا يا رب عنه تفرج
وارحم جميع المسلمين إلهنا وارفع شرورا عنهم يا مبهج
يا رب صل على النبي وآله وصحابه ما أمهر يا مبهج

استخدم الشاعر في هذه الأبيات أفعال الأمر طلبا من المولى جل وعلى المغفرة والرحمة والعفو فقال: "فاغفر" و "ارحم" و "نور" و "أيد" و "اهلكهم" و "رد السلام" و "العطف" و "اقدر" و "اقبل" و "وارفع" و "صل". وهي أفعال أمر خارجة عن غرضها الأصلي إلى غرض آخر وهو الدعاء.

ومن خصائص الجمل والتراكيب الممتازة المتواجدة في قصائد الشاعر "التكثير" وتتمثل في قوله:

متواضع متواكل متصبر ومرفع ومستر والبلج
شيخ ولي أريحي قدرة ومعلم ومفرح زمفرج

وباستخدام للألفاظ المنكرة المذكورة سابقا ليعبر بما صوته ويشير إلى ما سبق أن المرحوم قلما يوجد مثله في الصفات المذكورة في الأبيات من التواضع والتواكل و الصبر وغير ذلك من الأخلاق المحمودة الفاضلة.

وخير ما نستشهد به من الأسلوب الجيد في قصائد الشاعر أيضا ننظر كيف استخدم أساليب غنشائية طلبية من نداء واستفهام وامر ونهي وتمن.

النداء: استخدم الشاعر أسلوب "النداء" الذي هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعوا لفظا أو تقديرا^{xxii}. وبعبارة أخرى هو جبهة صوتية بدعوة أحد ليحضر، ولذلك كانت حروف النداء نائبة مناب "أدعوا"^{xxiii}. استخدم الشاعر حرف النداء "يا" في النداء القريب على خلاف الأصل وهي أن ينادى بها البعيد، ولكنه بمهارته البلاغية الناصعة قد

نزل القريب منزل البعيد فاستعمل حرف "الياء" للنداءن فهو ينادي ربه مع علمه بأنه من حبل الوريد، اشارة منه مكانته وعظيم ساطانه وقدرته. فاستمع إليه وهو يقول:

ياربنا فالطف بنا واغفر لنا وارحم بجاه المصطفى خير الورى

وكذلك قوله:

يارب يارب فاغفر لي و سادتنا ووالدي وأحبابي سترحمي

لقد استخدم الشاعر حرف النداء "ياء" للإشارة إلى منزلة المنادى وهولفظ الجلالة "الله" تعالى مع الإيمان بأنه أقرب إليه من حبل الوريد، لكنه شعر في نفسه بعظمة الله وقدرته وعلو شأنه، وأدرك أن هذه المنولة لا طاقة به أحد فجعلها نادى ربه تبارك وتعالى بحرف "الياء" يدعو في البيت الأول أن يجازي بالطف والمغفرة والرحمة واليسر في أمره متوسلا بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

الاستفهام: ومن جودة التراكيب في قصائد الشاعر استعماله لأسلوب الإستفهام والإستفهام: هو طلب شيء لم يتقدم لك علم به، بأداة من إحدى أدواته^{xxiv}. وبعبارة أخرى: هو عبارة عن طلب العلم بشيء لم يسبق علمه من قبلن وله أدوات كثيرة: الهمزة، وهل، يطلب بالهمزة أحد أمرين^{xxv}، وجاء في تعريف آخر هو من أنواع الإنشاء الطلبي، والأصل فيه طلب الإفهام، والإسافسار لمعرفة شيء مجهول لدى المستفهم أو السائل^{xxvi}. وإليك بيان ذلك:

فالشاعر بما لديه من البلاغة ومهارة الأداء استعمل كثيرا من أساليب استفهامية في قصائده ومن ذلك قوله:

سل من أطباء البلاد رئيسهم هلا اكتشفت دوا البعوض أبانا
والاستفهام في البيت قوله "فهل" وهل من أدوات الاستفهام التي يطلب بها التصديق واستعمال الشاعر لها هنا للتنبية والتشويق لأنه لا يسأل عن شيء بل إنما أراد تنبيهه

الخاطب وهو موجه إلى رئيس الأطباء بأن يكتشف دواء البعوض لأنها تدمر وتبدد الإخوة والأصدقاء.

وتلا حظ الاستفهام في قصيدة "هلال بيدي بي" إذ يقول:

وهل نسيت تعذيبها فترشحت وتريد وصالا بل نريد تبديلا

بين الشدة والفرع الذينزل على شباب نيجيريا من حرب "بيديبي" PDP من قتل الأصفياء وغيره ذلك فاستخدم أداء الاستفهام "هل" فأتى بهذه الآداة والمراد بها التعظيم والجواب إما أن يكون ب"نعم" أو يكون ب"لا".

الأمر: هو عبارة عن طلب الفعل من الخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام وللأمر أربع صيغ فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن الفعل الأمر. xxvii

قد ترج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالارشاد، والدعاء والالتماس والتمني، والتخير والتسوية والتعجيز، والتهديد، والإباحة وللأمر أثر فعال وخلاب في مخاطبة النفس وإقناعها، مع ذلك فإن الشاعر لم يعتني به أكثر لامتلاكه ما يغنيه عنه، وعنده قدرة زكفاءة تمكنه من سياق الكلام البليغ دون ان يكثر استعمال "الأمر" ولكنه أحيانا يضطر إلى استعماله لأجل المقام وقتضاء الحال.

ومن أمثلة الأمر في القصائد المختارة للدراسات قوله:

فاصبر أراك بهيئة المتصبر والمصلح خير دونه الدينار

استعمل الشاعر فعل أمر "اصبر" في البيت للدلالة على التذكير والتحريض وقد خرج عن المعنى الأصلي، لأنه يخاطب ممدوحه والغالب ان الممدوح أعلى شأننا من المادح.

التمني: التمني في اللغة هو تمنى لحصول شيء مثل محبة شخص أو مجيء شخص، وهذا لا يختصر على كلمة "ليت" بل يتضمن كلمتي "لعل" - "عسى" xxviii، هو طلب حصول أمر محبوب لا يرجى حصوله لاستحالته أو لكونه ممكنا غير مطموح في نيله.

وألفاظه المشهورة "ليت، لو، لعل، هل".^{xxix}. وبعبارة أخرى: هو طلب أمر محبوب أو غير مرغوب فيه، يصعب تحقيقه لاستحالته في تصوير التمني، وقد يكون ممكناً، وله أداة أصلية وهي "التمني" وتستعمل له أدوات أخرى وهي: "هل، لو، لعل، عسى"^{xxx}. وجاء أسلوب التمني في قصائد الشاعر في قوله:

محاها إلهي محو خط على الثرى وليتي أرا "غدلوك" يوماً مشكلاً
ففي هذا البيت تمنى الشاعر بعد أن ما الله حزب PDP محو الخط على الترا وتمنى الشاعر
أن يرى الرئيس السابق "غدلوك" في خيبته وقد أخذ الله جميع أنصاره، والتمني هنا جاء
بمعناه الأصلي لأن ما يطلبه الشاعر غير ممكن ولا مطموح في حصوله.

الخاتمة

فيما سبق في هذه المقالة تحدثت عن الباحث في المحور الأول نبذة يسيرة عن حياة المؤلف والمؤلف، من حيث نسبه ولادته نشأته تعليمه علمائه ثم إنتاجاته، كما تطرق في المحور الثاني عن دراسة نظرية عن الأسلوب، من تعريفاته لغة واصطلاحاً، والمحور الثالث الأخير يحتل في طياته دراسة تطبيقية لجمل في شعر آدم يونس

ومن خلال هذه الدراسة وقف الباحث على النتائج التالية:-

- أن قصائد آدم يونس حافل بجمع غفير من أسلوب الفني المأثر.
- أن القصائد آدم يونس كان حقل للطرافة الوجدانية الفنية.
- أن الخصائص التراكيب والجمل متوجدة بكثرة في قصيدة الشاعر
- وقف الباحث على براعة الشاعر في استخدام الاستفهام
- أظهر القصائد بأن التمني والأمر لهما دور فعل في إيضاح التذوق الأدبي للشعر.

الهوامش

- i - مقابلة شخصية مع الشاعر آدم يونس، في حرة هوساري بمدينة ميدغوري، يوم الأربعاء 2017-8-17.
- ii - المرجع السابق نفسه.
- iii - هوساري: من أقدم الحارات في مدينة ميدغوري وأشهرها، تقع في وسط المدينة وتجدها شرقا حارة فيزن، وغربها حارة غمبورو، وشمالا حارة ماقوبي، وغربا وشمالا حارة مافوني، وجنوبا حارة ميدوكبرى.
- iv - محمد جد محمد، مراث قيلت في المرحوم الدكتور عبد الله غوني تجاني، دراسة أدبية تحليلية، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، جامعة بايرو كنو، سنة 2013م، ص:41.
- v - مقابلة شفوية مع الشاعر آدم يونس.
- vi - مقابلة شفوية مع المعلم الصالح بردي.
- vii - المرجع السابق نفسه.
- viii - الفوزيني، الخطيب، إيضاح في علوم البلاغة، د.ط. المكتبة العصرية، بيروت، سنة 2004.
- ix - أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، الطبعة الثامنة، دار النهضة للنشر، مصر، سنة 2008م، ص:451.
- x - بن خلدون عبد الرحمن، مقدمة بن خلدون، مطبعة البهيمية المصرية، بلا تاريخ، ص:69.
- xi - شوق ضيف، الجكتور، دار المعارف، سنة 1999، ص:17.
- xii - شوق ضيفن المرجع السابق، ص:29.
- xiii - شوق ضيف، المرجع السابق، ص:37.
- xiv - أحمد أحمد بدوي، أسس النقد عند العرب مطبعة نهضة مصر، سنة 1996م، ص:417.
- xv - أحمد أمين: النقد الأدبي، مكتبة النهضة العربية، سنة 1972م، ص:79.
- xvi - شوق ضيف، المرجع السابق، ص:162.
- xvii - الجرجاني، أبو بكر عبدالقاهر، دلالة الإعجاز، دار المدني، القاهرة، 1992م من ص:82.
- xviii - شوق ضيف، المرجع السابق، ص:172.
- xix - أبو هلال العسكري، الفروق اللغوي، مكتبة التوفيقية، د.ت.
- xx - الزمخشري، الكشاف عن الحقائق التنزيل، مكتبة التوفيقية القاهرة، د.ت. ص:33-34.
- xxi - بن منظور، لسان العرب، دار الحديث القاهرة، سنة 2003م، ص:646-647.
- xxii - المعني لكل رسم عربي، المرجع السابق نفسه.
- xxiii - نور عتيق بلاربي، نقلا عن المناوي، محمد عبدالرؤوف، التوفيق على مهارة التعريف، دار الفكر المعاصر، بيروت 1410هـ، ص:586.
- xxiv - إبراهيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط، المرجع السابق نفسه.
- xxv - الكاشلاني، عبد الرزاق، معجم مصطلحات الصوفية، المرجع السابق نفسه.
- xxvi - المعاني، المرجع السابق نفسه.
- xxvii - عبد الباقل شعيب أغاك، أساليب البلاغة، المرجع السابق، ص:89.
- xxviii - السيوطي، المزهري في علوم اللغة وأنواعها، دار الكتب العلمية طبعة الثالثة 1374، ص:152.
- xxix - الكامل في النقد، المرجع السابق، ص:92.
- xxx - عبد الغني أيمن، الكافي في البلاغة، دار التوفيق القاهرة، سنة 2011م، ص:357.